

ИССЛЕДОВАНИЯ

В.Э. Бойков
С.А. Стрижов

ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

БОЙКОВ Владимир Эрихович – доктор философских наук, профессор, директор Социологического центра РАГС, главный редактор журнала «Социология власти» (e-mail: boikov@ur.rags.ru). СТРИЖОВ Станислав Алексеевич – доктор экономических наук, доцент кафедры инновационных технологий в государственной сфере и бизнесе РАГС (e-mail: str@ur.rags.ru)

***Аннотация.** В статье представлены обобщенные результаты выборочного социологического опроса представителей российского бизнеса, характеризующие отношение различных категорий предпринимателей к здоровому образу жизни как социальной ценности, а также реализации этой ценности в их повседневном поведении. Данные социологического опроса позволяют также составить представление о наличии стрессов в жизни предпринимателей, распространенности в их среде вредных привычек, препятствующих следованию нормам здорового образа жизни.*

***Ключевые слова:** здоровый образ жизни, социальное самочувствие, вредные привычки, стрессы, бизнес, предприниматель.*

Образ жизни включает множество видов социальной активности, в числе которых труд, отдых, межличностное общение, учебная деятельность, занятия в домашнем хозяйстве и многие другие. Каждая разновидность социального творчества в зависимости от его интенсивности и способов осуществления может оборачиваться благом и вредом физическому и психическому здоровью человека. Поэтому в исследовании, результаты которого представлены в настоящей статье, концентрировалось внимание в основном на самосохранительном поведении предпринимателей.

Речь идет о понимании ими ответственности за свое здоровье, об их рациональном отношении к режиму труда, отдыха и культуре питания,

об осуществлении профилактических мероприятий и занятиях физкультурой, об отказе от вредных привычек и т. д.

Единицей социологического наблюдения в обследовании являлись лица, занятые в бизнес-структурах на руководящих должностях (как правило, руководители или заместители руководителей предприятий и организаций), в возрасте 18 лет и старше. Выборочная совокупность обследованных рассчитывалась и формировалась по квотной стратифицированной выборке с вероятностным отбором респондентов на завершающем этапе ее реализации. Она репрезентирует генеральную совокупность представителей бизнеса в Российской Федерации по таким показателям, как пол и возраст, принадлежность к частному, смешанному и государственному секторам экономики; к предприятиям крупного, среднего и малого бизнеса; территориальное размещение в центрах субъектов РФ, в средних и малых городах.

Обследование проводилось в 24 субъектах РФ*. Объем выборочной совокупности опрошенных представителей предпринимательского корпуса составляет 1200 человек. Расчетная погрешность выборки не превышает 3%.

1. Мнения представителей бизнеса о здоровом образе жизни как ценности и отношение к нему на практике

Основная масса опрошенных предпринимателей, представляющих все виды бизнеса и все социально-демографические группы, выразила положительное субъективное отношение к здоровому образу жизни как средству поддержания здоровья и высокого уровня социальной активности. А именно: 89,7% респондентов указали на наличие у них достаточно актуального интереса к здоровому образу жизни (и не вообще, а применительно к собственной жизнедеятельности), 89,6% усматривают в следовании такому образу жизни только положительный смысл. Основу такой социально-психологической ориентации составляет то, что в сознании подавляющего большинства обследованных хорошее здоровье является одной из приоритетных социальных ценностей, а также то, что 87,6% из них видят прямую зависимость их здоровья прежде всего от образа жизни.

На предложение определить по пятибалльной шкале ценность здоровья в ряду других семи социальных и духовных ценностей, предложенных

* Социологический опрос проведен в республиках Башкортостан, Саха (Якутия), Коми; Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях; Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской областях; городах Москва и Санкт-Петербург.

социологами, 77,1% опрошенных дали ответы, в которых выражено максимальное ранговое значение ценности крепкого здоровья. Эта ценность в шкале оценок находится на третьем месте после ценностей хорошей семьи и детей, но выше ценностей успехов в бизнесе, материального благополучия и интересной работы.

О том, что здоровый образ жизни ассоциируется в сознании представителей предпринимательского корпуса с поддержанием здоровья, подтверждает следующее распределение взаимосвязанных ответов на вопрос: **«Что, на ваш взгляд, дает человеку здоровый образ жизни?»** (в процентах):

укрепляет здоровье – 83,3;

поддерживает работоспособность – 60,8;

обеспечивает хорошее настроение – 53,0;

поддерживает привлекательность – 46,7;

способствует успеху в жизни и бизнесе – 45,5 и т. д.

«Какой основной смысл вы вкладываете в понятие "здоровый образ жизни"»? Этот вопрос также был задан участникам обследования с условием, чтобы они выбрали наиболее существенные его элементы из одиннадцати предложенных социологами характеристик.

Почти две трети опрошенных (61,3%) указали на рациональное питание. В качестве неотъемлемых элементов здорового образа жизни опрошенные отметили правильное сочетание труда и отдыха, занятия физической культурой и спортом, отказ от вредных привычек – курения, употребления алкоголя (59,3% ,58,4%, 57,7% респондентов соответственно).

Распределение ответов заметно варьируется в демографических группах обследованных. **Среди женщин доля придающих важнейшее значение рациональному питанию, занятиям физической культурой и спортом и отказу от вредных привычек в поддержании здорового образа жизни на 10–20% больше, чем среди мужчин.** Молодые люди в возрасте 18–29 лет преимущественное внимание уделили рациональному питанию и занятиям физкультурой, а в средних и старших возрастных группах – правильному сочетанию труда и отдыха, регулярному отдыху в отпуске и наличию положительных эмоций.

Однако позитивное субъективное отношение предпринимателей к здоровому образу жизни далеко не всегда реализуется на деле, т. е. в повседневной жизнедеятельности. Только 15,2% опрошенных заявили, что ведут здоровый образ жизни, еще 46,3% отметили свою приверженность к нему, но с оговорками, и более трети (36,6%) признали, что не ведут здоровый образ жизни (1,9% затруднились ответить).

Распределение самооценок респондентов на предмет соблюдения ими требований здорового образа жизни заслуживает критического рассмотрения с точки зрения того, насколько в них совпадает желаемое с действительностью. Социологические сопоставления нередко показывают своеобразное «лукавство» опрашиваемых, которое выражается в их стремлении выглядеть в собственных глазах и перед социологами в лучшем виде. Это красноречиво проявляется в несовпадениях субъективных самооценок с реальным поведением.

Далеко не все предприниматели, утверждающие, что ведут здоровый образ жизни, в действительности заботятся о своем здоровье, занимаются физической культурой и спортом, соблюдают режим питания, избегают вредных привычек и т. д. И, напротив, некоторая часть опрошенных, указавших на несоблюдение ими требований здорового образа жизни, все же предпринимает самосохранительные усилия. Например, среди тех, кто заявил, что без каких-либо оговорок соблюдает здоровый образ жизни, указали, что фактически занимаются физкультурой и спортом, избегают вредных привычек, соблюдают режим питания, регулярно проходят медосмотры (соответственно, 64,8%, 58,2%, 52,7%, 41,2% респондентов). В группе опрошенных, которые считают, что не соблюдают здоровый образ жизни, доля лиц, предпринимающих перечисленные самосохранительные усилия, достигает 10–15%.

Совокупность данных социологического опроса предпринимателей свидетельствует, что большинство из них при положительном отношении к здоровому образу жизни на декларативном уровне в реальной жизни часто не соблюдает его стандарты. В определенной мере противоречие между желаниями респондентов и реализацией этих желаний отражено в табл. 1.

Таблица 1

**Доля респондентов, соблюдающих требования
здорового образа жизни в группах опрошенных,
выделенных по самооценкам состояния их здоровья
(в %, без затруднившихся ответить)**

Показатели здорового образа жизни	Самооценки состояния здоровья		
	очень хорошее или хорошее	удовлетворительное	плохое или очень плохое
Регулярно проходят медосмотры	33,8	27,1	28,9
Соблюдают рациональный режим питания	38,9	22,7	15,8
Совершают прогулки на свежем воздухе	48,3	41,5	26,3
Занимаются физкультурой и спортом	51,0	24,9	21,0
Избегают вредных привычек, стараются от них избавиться	48,6	35,6	34,2

Приведенные в таблице данные показывают, что соблюдение требований здорового образа жизни респондентами сопровождается увеличением доли тех, кто положительно оценивает состояние своего здоровья. Однако в данном случае следует отметить не только эту зависимость, но и то, что среди лиц с ослабленным здоровьем 86,8% в субъективном плане положительно относятся к здоровому образу жизни, но подавляющее большинство из них игнорирует его в повседневной жизнедеятельности.

В исследовании выявились также существенные межпоколенческие различия в практическом отношении опрошенных к здоровому образу жизни. В возрастной группе предпринимателей 18–29 лет большинство не проходит профилактические медицинские осмотры, не соблюдает режим питания, не использует возможности отдыха в лечебно-профилактических учреждениях. Среди предпринимателей средних и старших возрастных групп весьма часто фиксируется склонность к вредным привычкам и недооценка занятий физической культурой и спортом.

2. Факторы формирования отношения представителей бизнеса к здоровому образу жизни

В оценке факторной обусловленности формирования отношения к здоровому образу жизни принималось во внимание влияние таких факторов, как возраст, пол и место жительства респондентов, воздействие на их сознание средств массовой информации (СМИ) и проявление личностных качеств, определяющих стиль жизни.

Судя по результатам опроса, наиболее интересными и полезными источниками информации о здоровом образе жизни являются посвященные данной проблеме телепередачи. Аудитория, заинтересованная в сообщениях на эту тему, составляет свыше 41,8% опрошенных. Вместе с тем 21,4% респондентов выразили мнение, что телевидение в целом отрицательно влияет на приобщение людей к здоровому образу жизни.

Кроме этого в качестве важнейшего источника информации о здоровом образе жизни 40,6% опрошенных отметили публикации в газетах и журналах, около трети (32,8%) – медицинских работников, 27,3% – специалистов по физической культуре и спорту, 23,8% – специальную литературу, 16,3% – общественные акции по пропаганде здорового образа жизни.

На просьбу оценить эффективность влияния на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни и на желание людей избавиться от вредных привычек 64,6% опрошенных отметили положительную роль специальных телепередач и социальной рекламы, 36,6% – общественных акций борьбы с вредными привычками, 24,1% – религии.

Имеются различия в популярности источников информации о здоровом образе жизни в разных возрастных группах (табл. 2).

Таблица 2

**Доля отметивших положительное отношение
к информации о здоровом образе жизни в возрастных группах
(в %. По методике опроса можно было выбрать
несколько вариантов ответа)**

Источники информации	Возрастные группы:				Всего
	18–29 лет	30–39 лет	40–49 лет	50 лет и старше	
Медицинские работники	24,6	32,9	34,4	36,6	32,8
Специалисты по физкультуре и спорту	30,4	31,4	26,9	18,1	27,3
Священнослужители	2,3	1,8	3,5	3,5	2,8
Родственники	13,5	17,8	18,0	24,2	18,4
Сослуживцы, друзья, знакомые	31,0	24,1	37,2	31,3	30,9
Телепередачи	31,0	38,9	45,4	48,5	41,8
Публикации в журналах, газетах	35,1	41,7	40,6	42,3	40,6
Сообщения в Интернете	29,2	28,9	30,4	14,1	26,7
Специальная литература	26,9	21,6	21,7	28,6	23,8
Наружная реклама	5,8	6,5	7,7	5,3	6,6
Акции по пропаганде здорового образа жизни	9,9	19,6	16,7	15,0	16,3
Другие	1,2	1,3	1,5	0,4	1,2
Затруднились ответить	8,2	8,5	4,7	4,8	6,5

Положительное отношение к разным источникам информации о здоровом образе жизни дифференцируется в зависимости от демографических особенностей опрошенных предпринимателей. Женщины значительно чаще мужчин считают наиболее интересными и полезными публикации в СМИ, советы медицинских работников и специалистов по физической культуре и спорту. Мужчины относительно чаще женщин прислушиваются к мнениям на этот счет сослуживцев, друзей и знакомых.

Несомненно, главным обстоятельством несоблюдения здорового образа жизни большинством представителей предпринимательского корпуса является то, что они, уделяя много времени и сил работе, склонны к пассивному отдыху во вне рабочее время. Причем это свойственно и мужчинам и женщинам, о чем свидетельствуют данные табл. 3.

Факторы, мешающие вести здоровый образ жизни
(в %. По методике опроса можно было выбрать
несколько вариантов ответа)

Факторы	Мужчины	Женщины	Всего
Нехватка времени	60,8	57,9	59,7
Лень	29,4	29,1	29,3
Вредные привычки	20,3	11,8	16,8
Тип (черты) характера	10,6	9,7	10,3
Отсутствие убеждения, нужных знаний, информации	9,8	3,9	7,4
Нехватка денег	5,6	15,3	9,5
Нет необходимости	4,6	2,5	3,8
Другое	1,5	1,0	1,3
Затруднились ответить	4,8	6,6	5,5

Ссылка на нехватку времени на активный отдых не вполне обоснована, так как по данным исследования он просто не вписывается в стиль жизни опрошенных. Показательна в этом плане значительная доля респондентов, обозначивших в качестве причин отказа от здорового образа жизни собственную лень и вредные привычки.

Среди респондентов, считающих, что они ведут здоровый образ жизни, наиболее популярны прогулки на свежем воздухе и посещение бани. Только треть опрошенных занимается в тренажерных залах, 11,8% совершают утренние или вечерние пробежки.

Таким образом, выраженная на словах забота о здоровье и потребность в активном образе жизни в силу субъективных причин, как правило, остаются нереализованными.

3. Самооценки социального самочувствия и стрессовых состояний, испытываемых представителями бизнеса

Наличие социально-психологических стрессов, которые могут провоцировать вредные привычки и угнетающе воздействовать на физическое и психическое самочувствие предпринимателей, выявлялось по самооценкам респондентов, в которых они фиксировали состояния раздражительности, утомляемости, тревожности и беспокойства по поводу социальных рисков.

Большинство опрошенных (91,6%) считает, что их жизнь в целом сложилась хорошо или скорее хорошо. Вместе с тем в результате исследования установлено, что чувство очень большой или большой тревоги по поводу неопределенности своего будущего испытывают 69,6% респондентов. Это совпадает с показателем уровня тревожности, зафиксированным в массовых опросах российского населения, проведенных Социологическим центром РАГС в 2007–2008 гг.

Косвенным, но весьма важным индикатором, характеризующим социально-психологическое самочувствие предпринимателей и степень их уверенности в завтрашнем дне, является распределение ответов на вопросы: планируете ли вы свою жизнь и если да, то на сколько лет. Как оказалось, только 11,3% респондентов планируют жизнь не менее чем на 5 лет, 29,4% планируют на 2–4 года, а 59,3% планируют не больше, чем на год или живут практически одним днем.

Обследованным предпринимателям был задан вопрос: **«Опасаетесь ли вы возможной потери нажитого вами или вашей семьей?»**. 65,4% респондентов ответили на него утвердительно, отрицательно – 28,4%, затруднились ответить 6,2%. О наличии стрессов и их психологических последствиях свидетельствуют данные табл. 4.

Таблица 4

Наличие и частота стрессовых состояний предпринимателей
(в %)

Стрессовые состояния	Часто	Иногда	Никогда	Затруднились ответить
Раздражительность	19,1	59,9	16,3	4,7
Быструю утомляемость	14,2	56,8	23,4	5,6
Беспокойный сон	12,3	52,0	30,3	5,4

Совокупность приведенных данных о социально-психологическом самочувствии предпринимателей служит веским основанием для вывода: значительная их часть постоянно испытывает стрессы, обусловленные как общим положением в стране и регионах, так и конкретными обстоятельствами предпринимательской деятельности. Относительно чаще ощущение фрустрации присуще представителям крупного бизнеса.

Такое психическое состояние респондентов обуславливает распространенность в их поведении вредных привычек. На вопрос о причинах курения и употребления спиртных напитков 27,3% опрошенных дали объяснение «это успокаивает, доставляет удовольствие».

В исследовании отчетливо проявилась статистически значимая связь между психологическим состоянием людей и их социально-демографи-

ческими признаками. Ощущение тревоги по поводу неопределенности будущего и других неблагоприятных обстоятельств относительно чаще фиксируется у представителей старших возрастных групп и респондентов.

4. Труд, отдых и режим питания в образе жизни представителей бизнеса

Стрессы, испытываемые представителями бизнеса, обусловлены местом трудовой деятельности в их жизни, которая, по определению, носит сложный характер и, скорее всего, протекает в нелегком режиме. По полученным данным, рабочий день только у трети опрошенных (34,7%) длится не более 8 часов, 22,2% указали, что их обычный рабочий день равен 9 часам, 44,2% работают от 10 до 12 и более часов в день. Эти цифры свидетельствуют о значительной трудовой нагрузке у большинства представителей бизнеса и о необходимости продуктивной релаксации.

Одним из важных показателей неблагоприятного образа жизни многих предпринимателей является также то, что они нерегулярно бывают в отпуске. Каждый пятый обследованный (20,1%) в последние три года не отдыхал в отпуске, который бы длился не менее двух недель. При этом среди руководителей предприятий малого бизнеса с численностью работников до 15 человек не отдыхали 25,9% респондентов; среднего бизнеса (101–250 работников) – 19,3%; крупного бизнеса (от 251 человека и больше) – 16,2%. Особенно часто остаются без отпуска молодые бизнесмены в возрасте 18–29 лет (33,9% опрошенных этой группы).

Недостаточно здоровый образ жизни обследованных характеризуется и тем, что в их отдыхе во внерабочее время доминируют пассивные формы (табл. 5).

Таблица 5

Типичные формы отдыха предпринимателей в быту (в %. По методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Варианты ответа	Показатель
Провожу время в семье	63,0
Читаю книги, журналы, газеты	41,3
Смотрю телепередачи, видеофильмы, слушаю музыку	40,3
Отсыпаюсь	40,2
Развлекаюсь с друзьями, близкими	36,9
Что-нибудь делаю на даче (приусадебном участке)	28,2
Посещаю зрелищные мероприятия, хожу в кино	25,8
Провожу время за компьютером	24,0

Окончание табл. 5

Занимаюсь физической культурой, спортом	20,8
Занимаюсь в тренажерном зале, фитнес-клубе	19,9
Расслабляюсь, выпиваю	18,6
Выезжаю в дома отдыха, пансионаты и т. д.	18,4
Участвую в корпоративных формах отдыха	14,6
Бездельничаю, «убиваю» свободное время	13,2
Занимаюсь любимым делом (коллекционирование, фото и др.)	10,0
Другой вид отдыха	3,6

То, что практически каждый пятый из опрошенных (18,6%) увлекается в свободное от работы время употреблением алкогольных напитков, особенно отчетливо свидетельствует о неумении многих обследованных организовать свой отдых с пользой для здоровья и самосовершенствования. Особенно часто (26,3% опрошенных) сочетают отдых с «выпивками» предприниматели в возрастной группе от 18 до 29 лет. Среди мужчин доля указавших эту форму релаксации как типичную для них составляет 22,8%, среди женщин – 12,4%.

Результаты опроса показали крайне незначительную долю предпринимателей, занимающихся физической культурой и спортом. Среди мужчин этот показатель равен 24,3%, женщин – 15,7%.

Невелика и доля обследованных предпринимателей, занимающихся утренней гимнастикой. Она составляет лишь 10,9% тех, кто выполняет гимнастические упражнения ежедневно, и 14,2% – 2–3 раза в неделю.

Относительно высокой популярностью в среде предпринимателей пользуются занятия в тренажерных залах, аэробикой, шейпингом, фитнесом и др. Эту форму отдыха как типичную указали 19,9% опрошенных. Относительно чаще в тренажерных залах занимаются физическими упражнениями предприниматели в возрасте 18–29 лет (25,1%).

Достаточно проблематично выглядит совокупность ответов обследованных предпринимателей на вопрос: соблюдаете ли вы режим питания. Безоговорочно утвердительные ответы дали только 11,5% от общего количества опрошенных. В числе руководителей предприятий (организаций) с численностью работников до 15 человек доля таких составила лишь 5,6%. Часть респондентов (39,1%) скорее соблюдает, чем не соблюдает, режим питания, каждый второй опрошенный не соблюдает.

В число системных факторов, обуславливающих недооценку предпринимателями физической культуры и спорта, рационально организованного отдыха и режима питания, входят недостаточно высокий уровень их общей культуры и наличие вредных привычек.

5. Распространенность вредных привычек в среде представителей бизнеса и их мотивационная основа

Свойственное многим предпринимателям ощущение социально-психологической напряженности, достаточно ущербный образ жизни, неумение организовать активный отдых обуславливают широкую распространенность в их среде различных эрзацев отдыха типа «провожаю свободное время у телевизора». Но что еще хуже, велика доля лиц, пытающихся снять состояние фрустрации и «убить» свободное время курением и употреблением алкоголя, о чем свидетельствуют данные опроса, представленные в табл. 6.

Таблица 6

Распространенность курения и употребление алкоголя в разных группах предпринимателей (в %)

Категории опрошенных	Регулярно курят	Иногда курят	Регулярно употребляют алкоголь	Иногда употребляют алкоголь
Пол				
Мужчины	35,5	18,9	34,4	34,7
Женщины	16,1	12,6	12,5	32,4
Возраст				
18–29 лет	25,1	13,5	23,4	34,5
30–39 лет	28,6	20,1	23,9	36,7
40–49 лет	29,2	15,7	30,6	31,7
50 лет и старше	25,6	13,2	25,5	31,7

Как видим, в той или иной мере курят 54,4% мужчин и 28,7% женщин, а употребляют алкоголь, соответственно, 69,1 и 44,9%. По мере увеличения возраста представителей бизнеса от 18 до 50 лет увеличивается и доля страдающих вредными привычками. Добавим к этому, что курение и употребление алкоголя более распространено в предпринимательской среде крупных городских мегаполисов, нежели в средних и малых городах.

На вопросы, почему вы курите и почему употребляете спиртные напитки, распространенными ответами являются: «по привычке» (20,7% опрошенных) и «этого требует сложившаяся практика на работе» (12,8%). Вместе с тем 27,3% курящих и употребляющих спиртные напитки ответили, что

«это успокаивает, доставляет удовольствие»; 17,6% – «это украшает отдых и помогает скоротать время, без этого невозможно жить». Иначе говоря, вредные привычки в образе жизни немалой части представителей бизнеса отражают достаточно прочный психологический и физиологический синдром, выступающий антиподом здоровому образу жизни.

6. Оценки влияния институтов социального управления на формирование здорового образа жизни

В принципе, выбор образа жизни индивидом зависит прежде всего от личностных черт самого человека – его культуры, интересов, наклонностей, характера и т. д. Вместе с тем образ жизни, как известно, представляет собой продукт социализации людей, определяемой устойчивыми формами социального бытия, социальными отношениями, уровнем жизни в обществе, культивируемыми в нем ценностями.

В силу этого на образ жизни индивидов могут и должны влиять институты государственного и социального управления, корпоративные структуры и общественные организации, заинтересованные в утверждении здорового образа жизни населения, работников, учащихся и т. д.

Этой точки зрения придерживается большинство опрошенных представителей предпринимательских кругов:

49,5% из них считают, что на формирование здорового образа жизни должны активно влиять владельцы и руководители предприятий (организаций);

26% – спортивные и другие общественные организации;

20,1% – муниципальные органы управления;

16,8% – федеральные органы государственной власти и т. д.

Однако только от 6 до 13% опрошенных считают, что органы государственной и муниципальной власти разных уровней каким-то образом влияют на формирование здорового образа жизни. Остальные респонденты оценили роль властей в этом отношении отрицательно или затруднились что-либо сказать по данному поводу.

Основную нагрузку по созданию условий для формирования здорового образа жизни и оказанию соответствующих социальных услуг работникам несут предприятия (организации). Это проявилось в распределении ответов опрошенных: 66,9% из них отметили, что на их предприятиях используются различные способы поддержания здорового образа жизни работников; 27,3% отметили, что «ничего не делается в этом плане» и 5,8% затруднились ответить. В разрезе форм собственности эта деятельность отражена в табл. 7.

**Поддержание здорового образа жизни работников
на предприятиях разных форм собственности
(в %. По методике опроса можно было выбрать
несколько вариантов ответа)**

Показатели	Форма собственности предприятия			Всего
	государ- ственная	частная	смешанная	
Организация занятий физической культурой и спортом	24,0	12,4	25,0	14,7
Предоставление возможности санаторного лечения и организованного отдыха	47,0	16,9	46,2	22,2
Организация профилактических медицинских осмотров	64,0	27,5	51,9	32,8
Выделение денежных средств на добровольное медицинское страхование	20,0	9,8	27,9	12,3
Материальное стимулирование отказа от вредных привычек	9,0	5,0	6,7	5,5
Наличие системы общественного питания	37,0	17,4	34,6	20,5
Выделение дотаций на питание работников	18,0	11,2	16,3	12,3
Наличие собственной загородной базы отдыха	23,0	4,4	18,3	7,2
Осуществляются другие меры	2,0	2,0	1,9	2,0
Ничего не делается	12,0	29,9	18,3	27,3
Затруднились ответить	5,0	6,0	4,8	5,8

Наибольшее внимание на предприятиях уделяется организации медицинских профилактических осмотров, санаторного лечения и организованного отдыха и системы общественного питания. На частных предприятиях все показатели создания условий для здорового образа жизни хуже, чем на предприятиях других форм собственности. Еще больше различия в показателях развития корпоративной социальной сферы на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, отраженные в табл. 8.

Из представителей предприятий с численностью работников до 15 человек 55,9% указали, что ничего не делается для поддержания здорового образа жизни или затруднились ответить.

Таблица 8

**Поддержание здорового образа жизни работников
на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса**
(в %. По методике опроса можно было выбрать
несколько вариантов ответа)

Показатели	Количество работников				Всего
	до 15 человек	от 16 до 100 человек	от 101 до 250 человек	от 251 человека и больше	
Организация занятий физической культурой и спортом	4,9	8,9	16,4	30,5	14,7
Предоставление возможности санаторного лечения и организованного отдыха	7,0	15,5	23,2	52,4	22,2
Организация профилактических медицинских осмотров	11,2	26,4	35,9	57,1	32,8
Выделение денежных средств на добровольное медицинское страхование	4,9	12,0	11,7	26,7	12,3
Материальное стимулирование отказа от вредных привычек	2,8	8,5	4,8	6,7	5,5
Наличие системы общественного питания	7,0	15,5	21,2	46,7	20,5
Выделение дотаций на питание работников	9,1	11,6	12,2	18,1	12,3
Наличие собственной загородной базы отдыха	–	3,5	6,9	27,6	7,2
Осуществляются другие меры	3,5	2,3	1,4	2,9	2,0
Ничего не делается	43,4	28,3	26,5	8,6	27,3
Затруднились ответить	12,6	5,8	4,9	2,9	5,8

Следует обратить внимание на то, что на предприятиях уделяется самое минимальное внимание материальному стимулированию отказа от вредных привычек. Между тем, по данным опроса представителей бизнеса, 72,3% из них положительно отнеслись к идее (возможной мере) заключения договоров между предприятиями и страховыми компаниями, предполагающих стимулирование работников за поддержание состояния своего здоровья на уровне критериев здорового образа жизни или за улучшение показателей здоровья.

Значительно лучше государственных и муниципальных органов власти выглядит роль профсоюзных организаций в способствовании здоровому образу жизни. Из представителей тех предприятий, где имеются профсо-

юзные организации, 46,4% указали, что профсоюзы способствуют формированию здорового образа жизни работников и членов их семей – организуют физкультурно-оздоровительное движение, санаторное лечение, отдых людей и т. д. Однако проблема состоит в том, что, по тем же данным опроса, на трети предприятий государственной и смешанной форм собственности и на 80,9% предприятий частной формы собственности профсоюзные организации отсутствуют. На предприятиях малого бизнеса профсоюзных организаций вообще практически нет.

В целом можно сделать вывод, что большинство представителей бизнеса (это подтверждается результатами соцопроса) положительно относятся к здоровому образу жизни, однако это отношение далеко не всегда реализуется в повседневной жизнедеятельности. Кроме субъективных факторов, препятствующих следованию нормам здорового образа жизни, ослаблена роль институтов государственного и социального управления, корпоративных структур и общественных организаций в формировании здорового образа жизни населения.

Общие результаты выборочного социологического опроса предпринимателей

Опрошено 1200 представителей бизнес-структур в 24 субъектах Российской Федерации*.

Опрос проведен с 12 по 23 декабря 2008 г.

Формулировки вопросов и варианты ответов изложены в редакции, предложенной респондентам.

Данные приведены в процентах от общего количества опрошенных.

Интересует ли вас проблема здорового образа жизни применительно к вашей жизнедеятельности?

Очень интересует	47,6
Скорее интересует, чем нет	42,1
Скорее не интересует	7,0
Совсем не интересует	1,9
Затруднились ответить	1,4

* Опрос проведен в республиках Башкортостан, Саха (Якутия), Коми; Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях; Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской областях и в Москве.

Как вы относитесь к здоровому образу жизни?

Положительно	66,8
Скорее положительно, чем отрицательно	28,8
Скорее отрицательно, чем положительно	1,7
Отрицательно	0,3
Затруднились ответить	2,4

Какой основной смысл вы вкладываете в понятие «здоровый образ жизни»? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Рациональное питание	61,3
Правильное сочетание труда и отдыха	59,3
Занятия физкультурой, спортом	58,4
Отказ от вредных привычек (от курения, употребления алкоголя и др.)	57,7
Достаточный и здоровый сон	55,5
Пребывание на свежем воздухе, на природе	47,7
Регулярный отдых в отпуске	45,5
Наличие положительных эмоций	40,5
Соблюдение личной гигиены	37,9
Доступность регулярного и безопасного секса	33,9
Предупреждение заболеваний, закаливание	30,8
Другое	1,5
Затруднились ответить	0,8

Можете ли вы сказать, что ведете здоровый образ жизни?

Да	15,2
Скорее да, чем нет	46,3
Скорее нет, чем да	26,2
Нет	10,4
Затруднились ответить	1,9

Какие активные способы поддержания здорового образа жизни вы используете? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в процентах от количества ведущих здоровый образ жизни.)

Прогулки	54,2
Посещение сауны (русской или иной бани)	50,3
Посещение бассейна	40,2
Занятия в тренажерном зале	36,2
Пробежки (утром или вечером)	11,8

Закаливание (купание в проруби или др.)	10,4
Занятия йогой (или чем-то подобным)	8,7
Другое	11,9

Как часто вы прибегаете к наиболее привычным для вас способам поддержания здорового образа жизни? (Данные приведены в процентах от количества ведущих здоровый образ жизни.)

Ежедневно	16,7
2–3 раза в неделю	49,9
Один раз в неделю	24,3
2–3 раза в месяц	5,1
Реже одного раза в месяц	1,8
Затруднились ответить	2,2

Что побуждает вас использовать активные способы поддержания здорового образа жизни? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в процентах от количества ведущих здоровый образ жизни.)

Забота о своем здоровье	77,0
Стремление поддерживать работоспособность	57,3
Потребность в активном образе жизни	47,7
Делаю это за компанию с близкими людьми, друзьями	20,3
Привычка так жить с детства	20,2
Желание быть культурным человеком	18,6
Служебная необходимость	5,6
Другое	2,6
Затруднились ответить	0,9

Что, на ваш взгляд, дает человеку здоровый образ жизни? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в процентах от количества ведущих здоровый образ жизни.)

Укрепляет здоровье	83,3
Поддерживает работоспособность	60,8
Обеспечивает хорошее настроение	53,0
Поддерживает внешнюю привлекательность	46,7
Способствует успеху в жизни и бизнесе	45,5
Дает возможность заниматься любимым делом, работой	30,8
Предупреждает возникновение лишних проблем и осложнений	25,2
Расширяет круг общения с интересными людьми	24,7

Формирует качества современной культурной личности	19,2
Другое	0,5
Затруднились ответить	0,5

Что мешает вам вести здоровый образ жизни? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Нехватка времени	59,7
Лень	29,3
Вредные привычки	16,8
Тип (черты) характера	10,3
Нехватка денег	9,5
Отсутствие убеждения, нужных знаний, информации	7,4
Нет необходимости	3,8
Другое	1,3
Затруднились ответить	5,5

Какие источники информации о здоровом образе для вас наиболее интересны и полезны? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Телепередачи	41,8
Публикации в журналах, газетах	40,6
Медицинские работники	32,8
Сослуживцы, друзья, знакомые	30,9
Специалисты по физкультуре и спорту	27,3
Сообщения в Интернете	26,7
Специальная литература	23,8
Родственники	18,4
Акции по пропаганде здорового образа жизни	16,3
Наружная реклама	6,6
Священнослужители	2,8
Другие	1,2
Затруднились ответить	6,5

Как влияет телевидение в целом на приобщение людей к здоровому образу жизни?

Положительно	19,6
Скорее положительно, чем отрицательно	32,1
Никак не влияет	19,6

Скорее отрицательно, чем положительно	14,4
Отрицательно	7,0
Затруднились ответить	7,3

Как вы оцениваете влияние социальной рекламы и телепередач о здоровом питании, вреде курения, алкоголя и других на желание людей вести здоровый образ жизни?

Положительно	29,3
Скорее положительно, чем отрицательно	35,3
Никак не влияют	24,1
Скорее отрицательно, чем положительно	4,3
Отрицательно	1,3
Затруднились ответить	5,7

Какое реальное влияние оказывает религия на ваше отношение к здоровому образу жизни?

Большое	6,6
Пожалуй, большое	17,5
Пожалуй, небольшое	23,5
Не влияет	40,6
Затруднились ответить	11,8

Какие способы просвещения и пропаганды здорового образа жизни вы считаете наиболее эффективными? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Телепередачи и публикации в газетах и журналах о здоровом образе жизни в целом	49,6
Проведение общественных акций борьбы с вредными привычками – курением, алкоголизмом, наркоманией	36,6
Телепередачи и публикации в газетах и журналах о вреде курения и алкоголя, наркотиков	36,4
Телепередачи и публикации в газетах и журналах о влиянии физкультуры и спорта на здоровье	33,3
Телепередачи и публикации в газетах и журналах о здоровом питании	31,1
Размещение рекламы здорового образа жизни	30,3
Проповеди священнослужителей	7,1
Другие	3,4
Затруднились ответить	9,3

Как в целом сложилась ваша жизнь?

Хорошо	39,1
Скорее хорошо	52,5
Скорее плохо	2,2
Плохо	1,1
Затруднились ответить	5,1

Планируете ли вы свою жизнь? Если да, то на сколько лет?

Планирую не менее чем на 5 лет	11,3
Планирую на 2–4 года	29,4
Планирую не больше, чем на год	40,0
Не планирую, живу практически одним днем	12,7
Затруднились ответить	6,6

Как вы считаете по отношению к себе или близким вам людям, стоит ли в настоящее время заводить детей?

Без сомнения стоит	41,3
Скорее да, чем нет	33,6
Лучше пока повременить	13,1
Нет	5,7
Затруднились ответить	6,3

Насколько часто вы испытываете следующие состояния?

Факторы	Часто	Иногда	Никогда	Затруднились ответить
Раздражительность	19,1	59,9	16,3	4,7
Быструю утомляемость	14,2	56,8	23,4	5,6
Беспокойный сон	12,3	52,0	30,3	5,4

Тревожит ли вас неопределенность будущего в целом?

Очень тревожит	23,0
Скорее тревожит	46,6
Скорее не тревожит	19,0
Совсем не тревожит	5,6
Трудно сказать	5,8

Опасаетесь ли вы возможной потери нажитого вами или вашей семьей?

Очень опасаясь	22,0
Скорее опасаясь	43,4
Скорее не опасаясь	21,2

Совсем не опасаюсь	7,2
Затруднились ответить	6,2

Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале, насколько важны лично для вас следующие ценности.

Ценности	Баллы				
	1	2	3	4	5
Материальное благополучие	0,3	0,9	6,9	28,8	63,1
Хорошая семья	0,1	1,3	3,5	12,4	82,7
Дети	0,5	1,5	4,5	11,8	81,7
Крепкое здоровье	0,1	1,1	3,3	18,4	77,1
Интересная работа	0,3	1,5	7,3	32,8	58,1
Вера в Бога	12,9	16,4	25,4	22,6	22,7
Успехи в бизнесе	0,7	2,2	8,8	26,9	61,4

Как в целом вы оцениваете состояние своего здоровья?

Очень хорошее	5,9
Хорошее	46,2
Удовлетворительное	44,0
Плохое	3,1
Очень плохое	0,1
Затруднились ответить	0,7

Считаете ли вы, что состояние вашего здоровья зависит от вашего образа жизни?

Да	41,1
Скорее да, чем нет	46,5
Скорее нет, чем да	8,4
Нет	2,7
Затруднились ответить	1,3

Заботитесь ли вы о своем здоровье и если да, в чем это проявляется? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Гуляю на свежем воздухе	44,6
Избегаю вредных привычек, стараюсь от них избавиться	42,2
Занимаюсь физкультурой, спортом	40,5
Принимаю витамины, лекарства, использую народную медицину	37,2
Стараюсь меньше нервничать	35,1

Правильно питаюсь	30,8
Регулярно прохожу профилактические медосмотры	30,5
Отдыхаю в пансионатах, санаториях	23,8
Занимаюсь физическим трудом	21,6
Другое	1,8
О здоровье практически не забочусь	11,1

Сколько часов в среднем вы работаете в обычный рабочий день?

Менее 8 часов	5,8
8 часов	25,9
9 часов	22,2
10 часов	28,0
11 часов	3,4
12 часов и более	12,8
Не ответили	1,9

Отдыхаете ли вы в отпуске, который длился не менее двух недель, в течение 2006 – 2008 гг.?

Не отдыхал(а)	20,1
Отдыхал(а)	79,9

Сколько раз? (Данные приведены в процентах от количества отдохнувших в отпуске.)

1 раз	15,0
2 раза	29,7
3 раза	32,4
4 раза	13,2
5 раз и более	8,9
Не ответили	0,8

Занимаетесь ли вы утренней гимнастикой (зарядкой) и если да, то как часто?

Да, ежедневно	10,9
2–3 раза в неделю	14,2
2–3 раза в месяц	4,2
От случая к случаю	24,8
Не занимаюсь	45,9

Какой отдых наиболее типичен в вашей повседневной жизни? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было

выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Провожу время в семье	63,0
Читаю книги, журналы, газеты	41,3
Смотрю телепередачи, видеофильмы, слушаю музыку	40,3
Отсыпаюсь	40,2
Развлекаюсь с друзьями, близкими	36,9
Что-нибудь делаю на даче (приусадебном участке)	28,2
Посещаю зрелищные мероприятия, хожу в кино	25,8
Провожу время за компьютером	24,0
Занимаюсь физической культурой, спортом	20,8
Занимаюсь в тренажерном зале, фитнес-клубе	19,9
Расслабляюсь, выпиваю	18,6
Выезжаю в дома отдыха, пансионаты и т. д.	18,4
Участвую в корпоративных формах отдыха	14,6
Бездельничаю, «убиваю» свободное время	13,2
Занимаюсь любимым делом (коллекционирование, фото и др.)	10,0
Другой вид отдыха	3,6

Соблюдаете ли вы режим питания?

Да	11,5
Скорее да, чем нет	39,1
Скорее нет, чем да	33,8
Нет	14,4
Затруднились ответить	1,2

Курите ли вы (сигареты, сигары, трубку, табак)?

Нет	56,0
Иногда (редко)	16,3
Регулярно	27,7

Сколько раз за последние 30 дней (если такое было) вы выпивали подряд 5 и более стандартных порций? («Стандартная порция» – это стакан вина (150 мл), бутылка или банка пива (500 мл), рюмка крепкого напитка (50 мл) или алкогольный коктейль)

Такого не было	40,7
1–2 раза	33,8
3–5 раз	18,5
6–9 раз	4,6
10 раз и более	2,4

Если вы регулярно курите и/или употребляете алкоголь, что вас к этому побуждает? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Это успокаивает, доставляет удовольствие	27,3
По привычке	20,7
Этого требует сложившаяся практика на работе	12,8
Это украшает отдых и помогает скоротать время	11,4
Из-за недостатка воли бросить курение, прекратить выпивки	8,5
Без этого просто невозможно жить	6,2
Потому что так поступает большинство окружающих	4,6
Придает силы в работе	3,2
Другое	4,8
Затруднились ответить	8,9

Как вы считаете, кто должен активно влиять на формирование здорового образа жизни работников вашего предприятия? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Владельцы и руководители предприятий (организаций)	49,5
Спортивные и другие общественные организации	26,0
Муниципальные органы управления	20,1
Федеральные органы государственной власти	16,8
Региональные органы власти	13,5
Другие	1,5
Никто не должен влиять, это предмет забот самих работников	35,8
Затруднились ответить	7,4

Влияют ли в действительности следующие органы на формирование здорового образа жизни работников вашего предприятия?

Органы	В основном влияют	В основном не влияют	Затруднились ответить
Федеральные органы государственной власти	6,5	71,3	22,2
Региональные органы государственной власти	7,7	69,4	22,9
Муниципальные органы управления	13,5	59,6	26,9

Имеется ли на вашем предприятии профсоюзная организация?

Да	27,1
Нет	72,9

Если на вашем предприятии есть профсоюзная организация, то влияет ли она на формирование здорового образа жизни работников? (Данные приведены в процентах от тех, у кого на предприятиях имеется профсоюзная организация.)

Да	17,2
Скорее да, чем нет	29,2
Скорее нет	28,3
Нет	17,5
Затруднились ответить	7,8

Если профсоюзная организация влияет на формирование здорового образа жизни работников, то в чем это проявляется? (Вопрос был открытым. Респонденты сами формулировали ответы. Данные приведены в процентах от тех, у кого на предприятиях имеется профсоюзная организация.)

Организация спортивных мероприятий (спартакиады, дни здоровья, секции и др.)	24,6
Организация санаторного лечения, предоставление льготных путевок в санатории и пансионаты	9,2
Организация корпоративных поездок, экскурсий	7,1
Организация медосмотров, охрана труда	4,3
Пропаганда здорового образа жизни и проведение воспитательной работы	3,4
Организация питания	1,2
Другое	1,8

Используются ли на вашем предприятии (в организации) следующие способы поддержания здорового образа жизни работников? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Организация профилактических медицинских осмотров	32,8
Предоставление возможности санаторного лечения и организованного отдыха	22,2
Наличие системы общественного питания	20,5
Организация занятий физической культурой и спортом	14,7
Выделение денежных средств на добровольное медицинское страхование	12,3
Выделение дотаций на питание работников	12,3
Наличие собственной загородной базы отдыха	7,2
Материальное стимулирование отказа от вредных привычек	5,5
Осуществляются другие меры	2,0
Ничего не делается	27,3
Затруднились ответить	5,8

Как бы вы отнеслись к идее ввести страхование здорового образа жизни работников вашего предприятия (организации)? (Имеется в виду заключение договора между предприятием и страховой компанией, предполагающего стимулирование работников за поддержание состояния своего здоровья на уровне критериев здорового образа жизни (ЗОЖ) или за улучшение показателей здоровья.)

Положительно	35,6
Скорее положительно	36,7
Скорее отрицательно	3,6
Отрицательно	3,5
Затруднились ответить	20,6

Ваше образование

Среднее (полное) общее	0,9
Начальное профессиональное	0,3
Среднее профессиональное (среднее специальное)	11,3
Неполное высшее профессиональное (незаконченное высшее)	5,4
Высшее профессиональное (высшее)	76,0
Послевузовское профессиональное	5,7
Не ответили	0,4

Ваше отношение к религии

Верующий и соблюдаю религиозные обряды	7,6
Верующий, хотя не соблюдаю религиозные обряды	50,3
Колеблющийся между верой и неверием	15,1
Отношусь к религии безразлично	17,9
Убежденный атеист	3,8
Затруднились ответить	5,3

Можете ли вы причислить себя к сторонникам какой-либо из указанных традиционных религий?

Православие	76,2
Католицизм	0,8
Ислам	3,8
Иудаизм	0,7
Буддизм	0,6
Другая религия	3,8
Не ответили	14,1